

DE SPANWIJDTE VAN DE LEIDING EN HET AANTAL NIVEAUX IN DE ORGANISATIESTRUCTUUR

door Dr A. de Jong

1. Elders in dit blad geeft de heer N. C. Looyaard ¹⁾ kritiek op mijn artikel over de spanwijdte van de leiding ²⁾. Blijkens het slot van zijn beschouwing verwacht de heer Looyaard van mij een wederwoord. Mede daarom wil ik op zijn kritische opmerkingen in het hiernavolgende nader ingaan.

Alvorens echter de kritiek van de heer Looyaard te beantwoorden meen ik erop te moeten wijzen, dat hij niet op de essentie van mijn artikel is ingegaan. De kern van mijn betoog was nl. niet gelegen in de spanwijdte van de leiding en het aantal niveaux — als blote verschijnselen, waarvoor de heer Looyaard blijkens punt 8 van zijn beschouwing veel belangstelling heeft — doch in het in de theoretische economie centraal gestelde substitutiebeginsel. Dit beginsel — een economisch beginsel — acht ik voor de wetenschappelijke analyse zowel in de algemene als in de bedrijfs-economie van zeer grote betekenis. Het economische denken kan van dit beginsel niet worden losgemaakt.

En waar nu de organisatie van de bedrijfshuishouding in wezen een economisch probleem vormt — hetgeen n.m.m. in de literatuur over organisatie en leiding niet altijd even duidelijk tot uiting komt — achtte ik het gewenst dit beginsel met betrekking tot de interne organisatie te accentueren, met de bedoeling nog eens in het licht te stellen, dat wij in de organisatie van de bedrijfshuishouding met een economisch probleem te doen hebben. Daarbij droeg mijn analyse een verklarend en geen normatief karakter.

Niettemin meen ik, dat de heer Looyaard er recht op heeft dat ik zijn kritiek beantwoord. Ik hoop dan ook, dat ik in het hiernavolgende zijn beschouwingen volledig recht doe wedervaren.

2. In punt 2 van het artikel van Looyaard noemt de schrijver een aantal bezwaren tegen mijn beschouwing over en conclusies uit het theorema van Graicunas. Terwijl ik — in navolging van Graicunas — drie soorten contacten onderscheid, contacten welke worden gecreëerd door de relatie superieur-ondergeschikte, nl. directe, groeps- en kruiselingse contacten, laat Looyaard deze laatste buiten beschouwing, omdat een superieur alleen met de kruiselingse contacten te maken heeft „via de groepscontacten”. Ik geloof niet dat deze gedachtengang juist is. Weliswaar zijn de groepscontacten ten nauwste verbonden met de kruiselingse contacten, maar laatstgenoemde vormen niettemin een afzonderlijke groep. Ook al staan de kruiselingse contacten niet in directe relatie tot de superieur, niettemin worden zij door de verhouding superieur-ondergeschikte gecreëerd en het is dus niet juist om deze in een beschouwing over de spanwijdte te elimineren.

Op pag. 8 van mijn artikel heb ik — langs mathematische weg — berekend, dat de spanwijdte 4 is. Hiertegen heeft de heer Looyaard het

¹⁾ N. C. Looyaard, „De spanwijdte van de leiding en het aantal niveaux van leiding”, Mei 1955, nr. 5.

²⁾ A. de Jong, „Enige opmerkingen over het verschijnsel van de spanwijdte van de leiding als grondslag voor een algemene theorie van organisatie en leiding der bedrijfshuishouding”, Januari 1955, no. 1.

bezwaar, dat „op grond van mijn redenering, evengoed de spanwijdte op 5 gesteld kan worden”. Ik geef gaarne toe dat in mijn redenering een kwalitatief element schuilt, maar ik geloof toch wel, dat de helling van de contactencurve ons een belangrijke aanwijzing kan geven tot de berekening van de spanwijdte van de leiding. Overigens heb ik in noot ¹⁰⁾, pag. 8, uitdrukkelijk gestipuleerd, dat hier sprake is van een *benadering* van de spanwijdte.

Ook acht de heer Looyaard mijn conclusie onjuist, volgens welke het aantal door één superieur rationeel te leiden ondergeschikten gelijk is aan 4. En wel hierom, omdat ik de menselijke factor buiten beschouwing heb gelaten! Het zij mij vergund hierover een tweetal opmerkingen te maken.

In de eerste plaats ben ik mij — evenals de heer Looyaard — wel terdege bewust dat mijn redenering, los van de menselijke factor, slechts op een bepaald aspect van het onderhavige probleem betrekking heeft. Ik zou dit gaarne met verschillende voorbeelden willen illustreren, doch ik moge de heer Looyaard hiervoor verwijzen naar mijn proefschrift, alwaar ik uitvoerig op deze problematiek — en niet alleen met betrekking tot de organisatie — ben ingegaan ³⁾. Men zij echter — dit in de tweede plaats — voorzichtig met het stipuleren van de menselijke factor. In de bedrijfs-economische analyse kan men deze factor als een *datum* opnemen en dus niet als een te verklaren variabele.

Het is n.m.m. voor de wetenschappelijke analyse van de onderhavige problemen — en dit geldt wel in bijzondere mate voor de analyse van het substitutiebeginsel — onjuist de menselijke factor mede in de analyse te betrekken. Zulks zou de zuiverheid der analyse slechts benadelen! Als voorbeeld moge ik verwijzen naar de analyse der quantitative verhoudingen in de leer der externe organisatie. Substitutie van de ene factor (arbeid) door de andere (kapitaal), als gevolg van prijsveranderingen, wordt door het beginsel der economische proportionaliteit vereist. Deze analyse abstraheert — explicite — van de menselijke factor. Daarmede mag men de analyse niet veroordelen! Alleen voor de toepassing, de actualiteit der analyse, zal de menselijke factor van grote betekenis blijken te zijn, maar wij dienen toch terdege onderscheid te *blijven* maken tussen de analyse en de toepassing daarvan.

Ik kan mij moeilijk onttrekken aan de indruk, dat de heer Looyaard zich van deze onderscheiding niet voldoende rekenschap heeft gegeven. Uiteraard kan ik in het bestek van dit wederwoord hierop niet verder ingaan. Mijn mening omtrent dit, uitermate belangrijke probleem, heb ik in mijn proefschrift neergelegd.

3. In de punten 3 en 4 van Looyaard's betoog maakt de schrijver onderscheid tussen de spanwijdte op hogere niveaus en die op het laagste niveau. En in verband hiermede critiqueert hij mijn uitspraak (op pag. 9 van mijn artikel), dat de spanwijdte van de leiding op hogere niveaus afneemt. Hij acht deze uitspraak niet volledig en wil daaraan toevoegen „maar ook toenemen naar beneden toe”. De zin van deze toevoeging — ik moet het eerlijk bekennen en de heer Looyaard vergeve het mij — ontgaat mij. *Indien* de spanwijdte op hogere niveaus kleiner is dan die op lagere niveaus (d.i. op hogere niveaus afneemt) — hetgeen Looyaard in punt 4 toegeeft — dan volgt daaruit toch ook dat de spanwijdte op lagere niveaus toeneemt!

³⁾ A. de Jong, „De menselijke factor in de bedrijfshuishouding en de bedrijfs-economische problematiek”, Leiden 1955.

Kan ik dus, wat dit gedeelte van de critiek van de heer Looyaard betreft, volstaan met de opmerking dat in mathematische zin mijn uitspraak tevens die van de heer Looyaard dekt, dit geldt niet wanneer ik zijn be- toog in verbale zin vervolg. Dat de spanwijdte op hogere niveaux kleiner is dan die op het laagste niveau, beredeneert de heer Looyaard als volgt (pag. 219): „Op het niveau van uitvoering zijn de kruiselingse contacten en daardoor de groepscontacten van de leider, veel geringer dan op de hogere niveaux en deze contacten zijn geringer, naarmate het werk, dat in een groep (onder één leider) verricht wordt, eenvormiger is.”

Het is de eenvormigheid van het werk, welke de heer Looyaard be- palend acht voor het aantal contacten. Dit is echter n.m.m. eenzijdig ge- steld. Het hangt er maar van af of aan de ondergeschikten leiding wordt gegeven dan wel over hen toezicht wordt gehouden. Terwijl leiding het begrip dirigeren (aangeven) implicite bevat, beperkt toezicht zich tot waarnemen. En dit verschil openbaart zich zowel in het aantal als in het karakter der contacten. In geval van leiding zullen de contacten van meer gecompliceerde aard zijn dan in geval van toezicht. Indien wij nu aan de voet der organisatie uitsluitend toezicht vooronderstellen zal — cf. Looy- aard — de spanwijdte aldaar groter zijn dan die op hogere niveaux, al- waar leiding valt waar te nemen. Het is echter naar mijn mening onjuist om aan de voet der organisatie uitsluitend toezicht te vooronderstellen. Ook leiding kan op het laagste niveau aanwezig zijn. En in dit geval is het onjuist om tussen de spanwijdte op het laagste niveau en die op ho- gere niveaux een dergelijke divergentie te construeren als door de heer Looyaard geschiedt. Vandaar dan ook, dat ik in mijn artikel een derge- lijk groot verschil niet heb genoemd (wel ben ik hierop uitvoerig ingegaan in mijn meerdere malen genoemd proefschrift).

4. In punt 5 maakt de heer Looyaard bezwaar tegen mijn conclusie, dat bij het loslaten van mijn vooronderstelling (gelijke spanwijdte op elk niveau) de kosten van het leidinggeven groter zullen worden. Hij meent dat deze, volgens hem onjuiste conclusie, veroorzaakt wordt door de omstandigheid, dat ik alleen zie naar het kleiner worden van de span- wijdte op hogere niveaux en niet naar het groter worden der spanwijdte op lagere niveaux. De onjuistheid van mijn conclusie zou dan volgens Looyaard blijken, indien de door mij ingevoerde factor $r < 1$ werd.

Hiermede ben ik gekomen tot de kern van de fout die de heer Looyaard n.m.m. in zijn gehele beschouwing maakt en waarop ik hiervóór onder punt 3 heb gewezen. Indien ik uitga van een bepaalde grootte van S (de spanwijdte) voor alle niveaux en vervolgens — uitgaande van deze S — aanneem dat de grootte van S op hogere niveaux afneemt, dan is r altijd > 1 . Het is — in mijn gedachtengang — niet mogelijk om $r < 1$ te stel- len. Wanneer de heer Looyaard S kleiner neemt op hogere niveaux en groter op lagere niveaux, dan doet hij hetzelfde als ik, echter met dit verschil, dat Looyaard blijkbaar uitgaat van een S op een — laat ik zeg- gen — „middenniveau” (?) en ik van een S op het laagste niveau.

Indien nu de heer Looyaard zou aantonen, dat zijn uitgangspunt juist en dus het mijne onjuist is, dan — maar ook dan alleen — kan de critiek van hem als juist worden aanvaard. Ik zie echter geen enkele reden om het uitgangspunt van Looyaard over te nemen. En uit het artikel van de heer Looyaard is de onjuistheid van mijn gedachtengang in dezen geens- zins gebleken.

5. In punt 6 schrijft de heer Looyaard: „Een voortgezette toename (resp. afname) van S zal echter tevens afnemende (resp. toenemende) efficiëncy in het bedrijf veroorzaken“. Uit dit citaat meen ik de gevolgtrekking te mogen maken, dat de heer Looyaard mij niet begrepen heeft. Er zijn middelen om S te vergroten; deze heb ik in § 7 genoemd, zonder deze echter nader te analyseren, zulks niet om het artikel niet te uitgebreid te maken en bovendien niet omdat dit slechts zijdelings op mijn betoog betrekking had. Ik meen dat de heer Looyaard zich vergist wanneer hij schrijft, dat een toename van S afnemende efficiëncy betekent. De middelen om S te vergroten — budgettering en standaardisatie, om enkele te noemen — zullen tevens de efficiëncy van het bedrijf ten goede komen. Een vergroting van S zal in het geheel niet gepaard behoeven te gaan met een afnemende efficiëncy. Veeleer zal het omgekeerde het geval zijn, indien de vergroting van S is bewerkstelligd door toepassing van de door mij genoemde middelen.

Ik ben het geheel met de heer Looyaard eens, dat het moeilijk zal zijn om de kostenverandering, welke voortvloeit uit een verandering in S, te meten. Ik zou echter niet zover willen gaan om deze meting een slag in de lucht te noemen. Ik weet niet of de heer Looyaard de bepaling van de afschrijving op duurzame productiemiddelen op basis van de economische levensduur een slag in de lucht noemt!

6. De heer Looyaard maakt in punt 7 bezwaar tegen mijn formule (9) waarin ik de grootte a constant heb genomen (ik veronderstel dat in het artikel van Looyaard met de letter h de letter a is bedoeld). Indien a niet constant is, aldus Looyaard, hoe is dan de grafische voorstelling? Ik heb — opzettelijk — tussen h en S een eenvoudig verband aangenomen. Een ander — meer gecompliceerd — verband zal inderdaad invloed hebben op de grafische voorstelling. Het is echter mogelijk dat het verband tussen h en S zodanig is, dat tussen r en S een lineair verband blijkt te bestaan. In dit geval blijft de grafische voorstelling door een hyperbool bepaald. Doch ook al zou geen lineair verband tussen r en S bestaan, dan nog meen ik mijn conclusies onveranderd te mogen handhaven.

7. Hiermede meen ik aan mijn plicht tot wederwoord te hebben voldaan. De heer Looyaard kan ervan verzekerd zijn, dat ik zijn artikel als opbouwend heb beschouwd. Helaas — het moge uit mijn wederwoord gebleken zijn — kan ik hem niet de verzekering geven, dat zijn critiek mij van de onjuistheid van mijn betoog heeft overtuigd.